

FIZIKA KURSINING “O‘ZGARMAS TOK QONUNLARI” BOBINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

*Alinazarova Maxfuza Alisherovna, Xo‘jamberdiyev Dilmurod Isoqjon o‘g‘li
Namangan viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedra mudiri, dotsent. Namangan viloyati
pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi metodik xizmat
ko‘rsatish bo‘limi, fizika fani metodisti*

Annotatsiya

Ushbu ishda fizika kursining “O‘zgarmas tok qonunlari” bobini o‘qitishda o‘quvchilarni kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari bayon etilgan. Shuningdek, misol tariqasida o‘quvchilarga elektr tokini hosil bo‘lish shartlariga oid amaliy tajriba ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zgarmas tok qonunlari, kreativ qobiliyat, tok kuchi, kuchlanish, qarshilik, tajriba, amaliy mashg‘ulot.

Аннотация

В данной работе описаны вопросы развития творческих способностей студентов при преподавании главы «Законы постоянного тока» курса физики. Также в качестве примера студентам был показан практический эксперимент по условиям генерации электрического тока.

Ключевые слова: законы постоянного тока, творческие способности, сила тока, напряжение, сопротивление, опыт, практическая подготовка.

Annotation

In this work, the issues of developing students' creative abilities in teaching the "Laws of constant current" chapter of the physics course are described. Also, as an example, the students were shown a practical experiment on the conditions for the generation of electric current.

Key words: constant current laws, creative ability, current strength, voltage, resistance, experience, practical training.

Biz yashayotgan XXI asrda ilm-fan, intellektual salohiyat taraqqiyot mezoniga aylanib, tobora yuksak bosqichga chiqmoqda. Mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirishga qaratilayotgan e‘tibor, yosh olimlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlarni hayotga tatbiq etish borasida yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar ham ana shu ezgu maqsadga xizmat qilmoqda.

O‘quvchilarining kreativ fikrlashlarini rivojlantirishga fanning mazmuni birinchi o‘rinda turadi. Shuningdek o‘quv materialini tuzilishi va bayon etish metodi ham katta ahamiyatga egadir. Agar mavzu bayoni natijaviy fakt, model, gipoteza mantiqan kelib chiquvchi natijalarni tajribada tekshirish bo‘yicha bayon etilsa ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O‘quv materialining mazmunini tanlash haqidagi masala o‘qitish maqsadiga bog‘liq holda hal qilishi kerak. Agar biz o‘quvchilarning faqatgina qonunlar bilan tanishtirsak, u holda o‘quvchilarga ular foydalanadigan tayyor nazariy xulosalarni berishning o‘zi kifoya qiladi.

Agar o‘quvchilarning faqatgina xabardor qilish emas, balki o‘qitish jarayonida

ularning kreativqobiliyatlarini rivojlantirish masalasi qo‘yiladigan bo‘lsa, u holda o‘quv materialining bayonini nazariya qaysi natijaviy faktlar asosida yuzaga kelganini va nazariyaning to‘g‘riligi qanday eksperimentda tasdiqlanganini tushuntirmasdan turib, tayor nazariy ma‘lumotlar asosida tushuntirish mumkin emas.

Fizika fanini o‘qitishda o‘quvchilarni kreativ fikrlashini rivojlantirishni hisobga olinsa, o‘quvchilarning yangi materialini o‘zlashtirishi oson va to‘la holda tushunarli bo‘ladi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish o‘qitishning ijobiy asoslashdan va bilimga qiziqish hamda qobiliyatlarini shakllantirishdan va ularni hodisalarni tushuntirish uchun qo‘llay bilishda umumlashgan o‘quv va amaliy bilim va malakalardan, o‘quvchilar mustaqilligining maksimal rivojlantirishdan ajralmasdir. Kreativ qobiliyatlarning asosiy qismi fikrlash va bilish faolligi hisoblanadi.

Qobiliyatlarning kreativ rivojlanishiga o‘qitish jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning pedagogik muomalasining xarakteri ta‘sir qiladi.

Eng yaxshisi, darsda yangi materiallarni bayon etishda muammoli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Bunday texnologiyalardan foydalanishda o‘quvchilar orasida o‘quvchi tashkil etgan tortishuv vujudga kelib, turli qarashlar bir-biri bilan duch keladi. Bunday holda tushunchalarni qonuniyatlarni o‘quv masalasining hal etish jarayonida o‘quvchilarning o‘zlari keltirib chiqadilar. Tortishuv vujudga keltirish juda katta mehnat va ustalikni talab etadi, ammo samaradorlik sarf etilgan mehnat oqlaydi. Ko‘rsatilgan yo‘nalishlarda fizika o‘qituvchisining hamma ishi kreativ fikrlashlarini rivojlantirish uchun asos yaratadi.

Ishni rejalashtirishda o‘quvchilarning kreativ faoliyatlari qayerda, qachon va qanday qilib, amalga oshirilishini oldin o‘ylab qo‘yish zarur. Bunda o‘quvchilarning ijodiyotga tayyorgarligini, ularning bilim, mahorat va malakalarining darajasini, taxminlarini nazariya va eksperimental tekshirish imkoniyatini e‘tiborga olish kerak. Kreativ masalalarni hal etishdan oldin zaruriy bilimlar egallangan bo‘lishi kerak. Yangilik kashf etish uchun sharoitlar qanchalik yaxshi yaratilgan bo‘lsa, kreativ aktivlik shunchalik yuqori bo‘ladi. Demak, o‘quvchi sub‘ektiv kashfiyot amalga oshirish qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lsa, uning kreativ faoliyati shunchalik aktiv va jarayon shunchalik qisqa bo‘ladi. Kreativ qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradigan boshqa o‘quv shakli bo‘lib, o‘quvchilar hisoblanadi. Bunda fizika o‘qituvchisi o‘zi bilan birga ishlaydigan bir guruh o‘quvchilar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Bu va boshqa samarali o‘quv shakllari va o‘quvchilarning mustaqilligi darslarda amalga oshiriladi. Ammo ular uchun, demak, kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun o‘quv konferentsiyalari, seminarlari va to‘garaklar ham juda foydalidir.

O‘rta maktabning yuqori sinflaridagi o‘quv seminarlari – umumiy qiziqish tortishuv paydo bo‘ladigan paytlarda jamoa ishlarining eng yaxshi shakllaridan biridir. Har bir o‘quvchi fikrlar to‘qnashuvini kuzatadi, o‘zining nuqtai nazarini aniqlashga harakat qiladi. Yoshga oid psixologiyaning ko‘rsatgichlari va maxsus o‘tkazilgan tekshirishlar o‘quv mashg‘ulotlarini seminar shaklida tashkil etish yuqori sinf o‘quvchilarning talablariga va qiziqishlariga, ularning bilimga

qiziqishlarining va kreativ qobiliyatlarini rivojlanishiga mos keladi. Misol uchun, “Elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish va undan foydalanish” degan mavzu bo‘yicha seminar o‘tkazishda umumiy o‘rta ta’lim o‘quvchilari elektr bo‘limida o‘qigan ma’lumotlarini bayon etish bilangina cheklanib qolmay, shu bilan bilgan elektr energiyasini uzatish usullari bo‘yicha o‘z nuqtai nazarlarini ifodalab beradilar. Odatda tortishuv paydo bo‘ladi: ayrim o‘quvchilar iqtisodiy nuqtai nazaridan elektr energiyasini o‘zgaruvchan tokda uzatish qulayroq hisoblanadi, deb isbot etadilar, boshqalar esa elektr energiyasining o‘zgarimas tokda uzatish foydasiga keskin dalillar keltirishadi.

Umumiy o‘rta ta’limda O‘zgarimas tok qonunlari bobi dastlab VIII sinfdagi “Tok kuchi, kuchlanish, qarshilik”, “Tokning ishi va quvvati” mavzularida o‘rganiladi. VIII sinfda shakllangan ko‘p tushunchalar va qonuniyatlar X sinfda kengroq rivojlantiriladi va chuqurlashtirilib o‘qitiladi. Bu xususan, o‘tkazgichlarda elektr toki mavjud bo‘lish sharti haqidagi masalaga oiddir.

Elektr toki o‘tkazgichda uzoq vaqt mavjud bo‘lishi uchun unda elektr maydoni tutib turilishini o‘quvchilar bilishadi. Zaryadli zarrachalar o‘zlarining tartibli harakati davomida o‘tkazgichning ionlari, molekulalari yoki atomlari bilan to‘qnashib, bunda o‘z energiyaasining bir qismini yo‘qotishini eslatib o‘tish kerak. Shu sababli ular uzluksiz harakatlanishi uchun har doim ularga kuchlar ta’sir qilib turishi, ya’ni o‘tkazgichda har doim elektr maydoni mavjud bo‘lishi kerak.

Shu boblarni o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantiruvchi amaliy tajribani ko‘rishimiz mumkin.

O‘tkazgichda elektr toki mavjud bo‘lish shartini gidrodinamik model yordamida ham tushuntirish mumkin (1-rasm). Turli sathda qilib suv quyilgan tutash idishlar orasidagi kran ochilsa, bir idishdan ikkinchisiga suv oqa boshlaydi. Bu oqish

ikkala idishda suv sathi bir hil bo‘lib qolguncha davom etadi. Suvning bu oqishi uzoq davom etishi uchun suv oqib tushayotgan idishdagi suvni u og‘irlik kuchi ta’siri ostida oqib o‘tayotgan idishga o‘tkazish kerak. Suvni og‘irlik kuchi bilan bunday ko‘chirish mumkin emas. Buning uchun boshqacha tabiatli kuch ta’sir etishi kerak. Potensiallar ayirmasini doimiy saqlab turishni elektrometrlar bilan qilingan tajribada ham amalga oshirish mumkin edi, bunda biror usul bilan musbat zaryadni ikkinchi elektrometrdan yana birinchi elektrometrga ko‘chirish lozim. O‘quvchilarga bunda ko‘chirilayotgan zaryadga birinchi elektrometrdagi zaryad elektrostatik itarishish kuchi bilan ta’sir qilishini tushuntirib, itarishish kuchlari yo‘nalishiga qarshi yo‘nalgan kuchlar ta’siri zarurligi ya’ni elektrostatik bo‘lmagan tashqi kuchlar ta’siri zarurligi asoslanadi. Bu kuchlar ish bajarishi kerak, bu ish evaziga elektrometrlar orasida potensiallar ayirmasi saqlanib turadi. Bunday ishni odatda tok manbai ichida ta’sir qiladigan kuchlar bajaradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki nazariy olingan bilimlarni amalda qo'llash orqali o'quv jarayonida samaradorlikni oshiribgina qolmay, balki o'quvchilarning ijodiy ishlashiga, fizikadan tashqari boshqa fanlarni ham chuqur egallashga asos bo'ladi va o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. P. Habibullayev va boshqalar. Fizika: umumiy o'rta ta'lim maktablari 8-sinfi uchun darslik. — T.: "O'qituvchi", 2019. — 176 b.

2. Fizika 10, 10-sinf uchun darslik/K. A. Tursunmetov[va boshq.] . – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b.

3. A.V.Pushkin, V.G.Razumovskiy, V.A.Fabrikant -"O'rta maktablarda fizika o'qitish metodikasi asoslari" –Toshkent- "O'qituvchi" -1990 yil.

4. V.G.Razumovskiy-"O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini o'stirish" Toshkent – 1978 y.